

ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

Исмаилова Сайера Улугбековна

Докторант Научно-Исследовательского Института
Развития Туризма При Государственном Комитете

По Туризму Республики Узбекистан

+998909960877, sayorka1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662249>

Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования цифровых каналов и методов продвижения туристских услуг на основе цифровых маркетинговых стратегий. Изучаются подходы в цифровом маркетинге способные существенно увеличить приток туристов, создать новые клиентские базы. Рассматриваются методы и инструменты цифрового маркетинга, применяемые в современных реалиях, опыт их применение в зарубежных странах.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, диджитал маркетинг, электронная коммерция, промо, интернет-коммуникации, UGC-контент.

Annotatsiya. Maqolada raqamli kanallardan foydalanishning dolzarbligi va raqamli marketing strategiyalari asosida sayyohlik xizmatlarini ilgari surish usullari muhokama qilinadi. Sayyohlar oqimini sezilarli darajada oshirishi va yangi mijozlar bazasini yaratishi mumkin bo'lgan raqamli marketing yondashuvlari o'rganilmoqda. Zamonaviy voqelikda qo'llaniladigan raqamli marketing usullari va vositalari, ularni xorijiy mamlakatlarda qo'llash tajribasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: marketing strategiyalari, raqamli marketing, dasturiy marketing, elektron tijorat, reklama, Internet aloqalari, UGC-kontent.

Abstract. The article discusses the relevance of using digital channels and methods of promoting tourism services based on digital marketing strategies. Digital marketing approaches that can significantly increase the influx of tourists and create a new customer base are studied. Digital marketing methods and tools used in modern realities and the experience of their use in foreign countries are considered.

Keywords: marketing strategies, digital marketing, programmatic marketing, e-commerce, promo, internet communications, UGC-content.

Введение

Активная и повсеместная цифровизация всех сфер современного общества, посредством цифровых каналов и средств связи давно подчеркивают и подтверждают огромную мощь данных инструментов, которые могут быть эффективно

использованы в социальных, экономической и любых других целях. Сейчас практически все компании любой отрасли и сферы деятельности располагают определенными онлайн активами, которые они используют для продвижения бизнеса, которые зачастую являются их визитной карточкой на просторах интернета. В данной статье рассматриваются цифровые каналы и методы продвижения в аспекте их использования для развития сферы комплексных туристских услуг.

Научная методология

Последние годы появляются немало исследований, посвященных изучению цифрового маркетинга в сфере туризма, специалисты все чаще и больше углубляются в эту тему, по мере развития информационных технологий и изменения рынка туристических услуг. Однозначно, ученые стран Средней Азии, а также всего мира, заинтересованы в выведении туристического потока на принципиально новый уровень, в чем им поможет цифровой маркетинг. Такие ученые как Тамаева А.М. и Хираджигаджиева М.М. в своих работах рассматривают маркетинг, как важнейший инструмент продвижения товаров и услуг во всех областях, производящих эти услуги и продукты производства, перешел в наиболее совершенную форму: цифровой маркетинг. Развитие цифрового маркетинга влияет на все сферы экономики страны, что было отмечено в ряде работ исследователей [5]. Также, работа исследователя Озиминой Л.А., рассматривает разнообразие способов и инструментов продвижения, применяемых в рамках различных цифровых каналов, довольно обширно. Это позволяет разрабатывать многочисленные стратегии продвижения практически любых продуктов, используя различные комбинации этих инструментов. На сегодня можно выделить несколько основных каналов, используемых продавцами: поисковые системы, партнерские web-ресурсы, сайты-агрегаторы, социальные сети, видео-хостинги, рекламные сети и мобильные каналы продвижения. В рамках каждого метода существуют платные и бесплатные инструменты [4].

Целесообразность использования того или иного канала продвижения в первую очередь определяется

тем, насколько плотно там сосредоточена целевая аудитория продавца, что, в свою очередь, будет определять методы продвижения продукта.

Рассматривая перспективы функционирования организаций сферы туристических услуг, можно отметить, что компании, желающие удержаться на данном рынке и преуспеть, будут вынуждены перестраивать свои технологии работы с клиентами и переходить с традиционных форм маркетинга на цифровой. И как выяснилось в результате исследований, крупнейшее вложение в рынок цифрового маркетинга среди тюркских стран постсоветского пространства продемонстрировали Узбекистан и Казахстан.

Целесообразность использования цифрового маркетинга, или диджитал маркетинга, как его еще принято называть, совершенно очевидна. Во время тотальной конкуренции на мировом потребительском рынке и необходимости внедрения наиболее совершенных методов и систем предложения продуктов воспроизводства в нашу жизнедеятельность, эти методы должны быть свежими и эффективными, они должны давать возможность потребителю оценить качество востребованных товаров и услуг еще на моменте первичного знакомства с ними. Велики перспективы и возможности

инструментов, создаваемых цифровой экономикой, во всех сферах производства, но особенно это касается сферы туризма

На сегодняшний день ряд авторов придерживаются мнения, что в современных условиях высокой конкуренции на международном рынке туристских услуг определяющим фактором обеспечения эффективного развития туристских услуг и экскурсионных услуг в Узбекистане - выступают нововведения и цифровизация в продвижении. Однако большинство исследователей рассматривают их применение исключительно в области использования информационных технологий для туристской отрасли, что является ошибочным. Рынок цифрового маркетинга направлен на прямую коммуникацию с потребителем посредством SEO и контекстной рекламы, таргетинга и других медиаканалов.

Анализ и результаты

Исследование основ применения цифровых технологий в сфере услуг представляется актуальным в связи с возросшим в современном обществе спросом на упрощенные и быстрые способы получения различных услуг и соотносится с государственной политикой, предполагающей развитие и поддержку цифровой экономики. В условиях информатизации общества Интернет и другие цифровые каналы становятся стимулом к появлению цифрового маркетинга, который меняет формы и методы маркетинговой деятельности в сфере услуг. К основным технологиям относятся следующие:

SEM – маркетинговая деятельность с помощью поисковых машин; – маркетинг – продвижение продукта (услуги), в том числе процесс от создания до продажи и получения прибыли;

Big Data – исследование массивов данных больших объемов; – SMM – социальный медиамаркетинг;

Web-аналитика – аналитическая деятельность в сфере цифрового анализа;

SMM – оптимизация для маркетинга социальных сетей;

E-mail маркетинг – текстовые сообщения рекламного характера, которые переданы по электронной почте; – контекстная реклама Google Adwords, Yandex Direct;

Мобильный маркетинг – деятельность с использованием мобильных устройств;

Ремаркетинг – многократный показ пересмотренной ранее интернет-рекламы [1].

Краткая характеристика существующих технологий цифрового маркетинга показывает, что данный вид маркетинга использует новейшие инструменты работы с рынком. Используя возможности цифровых технологий, организации могут получать данные от потенциальных потребителей, это может использоваться ими для сегментирования покупателей и емкости различных сегментов рынка, что может стать решающим аргументом организации при разработке новых продуктов. Как показывает практика, на современном этапе более 80% всех продаж туристических услуг реализуются через электронную коммерцию и используют компьютерные системы резервирования CRS (Computer Reservations System), которые создали предпосылки для развития глобальных систем бронирования, обеспечивают быстрое и удобное бронирование билетов на 188 транспорт, резервирование мест в гостинице, прокат автомобилей, обмен валют, заказ билетов на спортивные и культурные мероприятия. Крупнейшими мировыми распределительными системами на международном рынке туристических услуг являются AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre. Это позволило увеличить уровень сервисных услуг

за счет уменьшения времени обслуживания клиентов, увеличения объемов и разнообразия предлагаемых услуг, а также появилась возможность обеспечения оптимизации загрузки авиалайнеров, реализации стратегии гибкого ценообразования и применения новых управленческих решений. Важную роль в туристическом бизнесе играют социальные сети, поэтому необходимо постоянно осуществлять их анализ, чтобы понять влияние межфирменного взаимодействия среди туристических организаций. Социальные сети являются отдельными структурами, позволяющими операторам малых фирм построить уровень доверия, необходимый для их участия в разработке местного туристического продукта. Это средства, которые используются пользователями для мобилизации отношений и обратной связи друг с другом.

Сегодня невозможно представить жизнь без цифровых технологий. Турист постоянно формирует свое путешествие, используя множество сервисов бронирования, поиска и покупки услуг. Сфера туризма является разносторонней и затрагивает почти все стороны бизнеса. Ежедневно сотни стартапов трудятся над созданием новой ниши в сфере туризма для получения прибыли. Цифровые технологии повлияли не только на новые способы продвижения услуг на рынке, но и изменили сами услуги. Например, уже не является новинкой с помощью мобильных технологий без общения с работниками отеля вселяться, выселяться, делать заказы в номер и многое другое. Прослеживается тенденция перехода клиентов туристического бизнеса в интернет-пространство. Характерными признаками современных цифровых технологий в области сферы туристических услуг являются следующие: – консолидация информационных ресурсов; – интеллектуализация функций; – визуализация интерфейсной среды; – мобилизация информационно-технологического сопровождения; – персонализация удовлетворения информационных потребностей. Данные методы продвижения являются очень востребованными на данный момент, так как являются относительно недорогими и иногда даже бесплатными способами.

Системы интернет-поиска. Данная технология продвижения является одной из самых известных в комплексе сравнения с другими технологиями. В этом способе основным элементом продвижения выступает веб-сайт организации. Любая официальная и проверенная организация, в частности, сферы туристических услуг, обязательно имеет свой персональный сайт и поддерживает статус.

Партнерские веб-ресурсы – отдельные коммерческие сайты, которые принадлежат не продавцу услуг, а сторонней организации или физическому лицу. На этих ресурсах можно размещать свою рекламу в различном ее представлении, например, видеорекламу, баннер, текстовое объявление, всплывающее окно.

Сайт-агрегатор – такой сайт, в котором собираются данные со всех возможных источников. Содержание и смысл всего сайта в основном посвящен одной конкретной тематике, основывается на определенных словах и фразах в поисковом запросе. Сайт-агрегатор почти всегда имеет свой персональный поиск, который помогает пользователям Интернета найти свой нужный запрос или продукт. Социальные сети – сайты, контент на которых полностью составляется уникальным пользователем в виде фотографий, персональных текстов, видеороликов на своей специальной странице в рамках конкретной социальной сети.

Видеохостинг – онлайн-платформа, которая дает возможность загружать, хранить и редактировать видео с помощью специальных графических и технических инструментов

платформы всем пользователям сети «Интернет». В сфере туризма визуальное представление продукта сильно влияет на успех продаж, поэтому удачное видео, прорекламированное на популярном видеохостинге, будет огромным преимуществом в развитии компании и продаже ее услуг. Рекламные сети представляют собой специальные платформы, которые считаются посредником между продавцом и пользователем или сообществом в какой-то социальной сети, где пользователь хочет рекламировать продукты продавца за вознаграждение или на бартерной основе. Основным принцип такой рекламы держится на количестве показов, охвате аудитории и времени нахождения в рекламной сети.

Мобильные приложения – полное отображение информации о сайте и наполнение сайта в одном конкретном приложении. Приложение полностью повторяет сайт в стилистике и по функционалу.

Цифровые технологии окружают нас повсюду, поэтому цифровой маркетинг касается практически каждого аспекта бизнеса, оказывая огромное влияние на общение компаний с заказчиками и создание выгодных предложений.

Таким образом, чтобы выдержать конкуренцию в условиях стремительно растущего глобального онлайн-рынка, компаниям не обойтись без продуманной и правильно реализованной стратегии цифрового маркетинга.

Согласно статистике, с 2021 года в экономике Узбекистана начался бурный рост, рекламодатели стали активно выходить в интернет. Объем инвестиций в медиарынок составлял 655 млрд сум. Год спустя он подрос до 779 млрд, а в 2023-м рванул на 46% — до 1,14 млрд. Это произошло за счет прихода на рынок крупных рекламодателей, которые стали осваивать в том числе и digital-инструменты. Вышеуказанные данные приведены в научной статье [1].

В структуре рекламных инвестиций Узбекистана высока доля ТВ: в 2023 году она составляет 63%. Это самый ТВ-ориентированный рынок Центральной Азии. У интернета — 20% рекламных бюджетов, в деньгах это 228 млрд сум (+74% к прошлому году). Еще 15% инвестиций забирает ОOH-реклама, и на уровне 2% держится радио. Прессу для продвижения местный бизнес практически не рассматривает.

Главные источники информации для жителей Узбекистана — телевидение (66,29%) и сайты (39,85%). ТВ предпочитает аудитория 46+, молодежь 14-29 лет ищет все необходимое в сети.

Роль телевидения в потреблении информации снижается, а интернета, наоборот, растет. Кроме телевизора и сайтов, узбекистанцы обмениваются информацией через социальные сети (33,91%), общение с родственниками, друзьями, коллегами (15,82%).

По результатам опроса DT Media, около половины аудитории Узбекистана положительно относится к digital-рекламе (SMM) и рекламе в онлайн-СМИ. Треть респондентов доверяет контекстной и outdoor-рекламе (по 36%). Наиболее ходовые и запоминаемые форматы — баннеры и онлайн-видео. Последнее популярно у крупных рекламодателей. Аудитория считает формат видеоролика наиболее запоминающимся, за ним следуют изображения.

Наибольшее доверие у пользователей вызывают такие площадки, как Telegram (73,4%), YouTube (42,7%) и Instagram* (27,4%).

В поисковой рекламе львиная доля у Google (83,21%), но платформа не поддерживает рекламу на узбекском языке. Быстро растет баннерная реклама на

маркетинговой платформе Google DV360. Здесь самый большой объем активных аккаунтов и это эффективный инструмент для охватных кампаний.

В стране растет рынок eCommerce: в текущем году его оборот составляет порядка \$350 млн. По прогнозам исследования E-commerce in Central Asia, к 2026 году он достигнет \$1 млрд. Тренд ожидаемо привлекает внимание рекламодателей. Количество пользователей социальных сетей в Узбекистане превышает 7,5 млн. Соцсеть №1 — это Instagram* (8 млн). Facebook* насчитывает около 2,2 млн пользователей. Суммарная аудитория «ВКонтакте» и «Одноклассников» — 2 млн. Из мессенджеров узбекистанцы предпочитают Telegram. Поведение аудитории в соцсетях в Узбекистане меняется: потребление информации через посты уменьшается, а через видеоконтент — увеличивается.

Опрос Internews показал, что жители Узбекистана предпочитают получать информацию на родном языке: 44% просматривают сайты только на узбекском, в социальных сетях его использует почти 48%. На обоих языках — узбекском и русском — потребляет информацию более 16% аудитории.

Основные причины миграции бюджетов в интернет — широкие возможности для персонализированной коммуникации, увеличение охватов, рост доверия к digital-рекламе и накопленная инфляция в офлайн-медиа.

Данная статистика явно демонстрирует перспективность направления средств и сил в цифровой маркетинг, за счет ожидаемо можно повысить и туристский потенциал внутри Узбекистана. Ведь на сегодняшний день около 70% туристов планируют свои путешествия онлайн. Подготовка медиаконтента для онлайн платформ, взаимодействие через социальные сети и инфлюенсеров – даст ощутимый результат. Инфлюенсеры – или по-другому «лидеры мнений» в социальных сетях сегодня задают тренды туристических направлений, освещают и популяризируют их.

Не менее эффективным может быть и широкая работа с кросс-канальным цифровым маркетингом и контекстной рекламой. Цифровой маркетинг позволяет выстроить прямое общение между компаниями и заказчиками в рамках их уникального покупательского пути. С помощью цифрового маркетинга маркетологи-новаторы могут в интересной форме представить актуальный контент и предложения в подходящее для этого время и по тем каналам, где заказчики проводят много времени. На основе KPI цифрового маркетинга маркетологи могут выяснить, какие стратегии сработали и насколько эффективно, что позволяет непрерывно улучшать стратегию, повысить вовлеченность заказчиков и увеличить окупаемость инвестиций в рекламу.

При правильном подходе цифровой маркетинг приносит пользу как заказчикам, так и компаниям. Благодаря продуманной персонализации контента и предложений с учетом индивидуальных интересов заказчики чувствуют, что Вы понимаете их потребности и можете предложить им ценную услугу или товар. В конечном счете это укрепляет их доверие, превращая в лояльных сторонников бренда. Цифровой маркетинг несет множество преимуществ и для компаний, в том числе следующие:

- Проще охват целевой аудитории;
- Возможность таргетинга;
- Относительно невысокая стоимость контакта;
- Высокая скорость передачи сообщения;
- Мгновенная обратная связь;

«Онлайн-маркетинг» или «всегда на связи» с потребителями.

Измеримость фактических результатов;

Возможность автоматизации процессов;

Ученые-маркетологи последовательно утверждают, что для процветания цифрового маркетинга в туристических предприятиях, крайне важно использовать продуманные маркетинговые стратегии, т.е. ориентироваться на рынок. Ориентированные на рынок компании чувствительны к потребностям своих клиентов и предпринимают активные усилия для удовлетворения их потребностей. Ориентированные на рынок компании систематически собирают информацию о своих клиентах и быстро реагируют на вызовы конкурентов, выявляя любые признаки неудовлетворенности клиентов и внося соответствующие коррективы в свои стратегии. Таким образом, ориентация на рынок приводит к большей удовлетворенности клиентов, приверженности организации и обеспечивает рост эффективности туристического бизнеса в Узбекистане так же, как и в других странах с рыночной экономикой, о чем упомянуто в научной статье [6].

На сегодняшний день около 80% туристов по всему миру планируют свои путешествия онлайн. Турция, например, объявила, что готова вложить существенные средства в цифровой маркетинг для своей туристической отрасли. Шри-Ланка объявила о запуске масштабного цифрового промо страны как привлекательного маршрута для туристов. Индонезия в качестве ответа на международную экспансию Airbnb при поддержке правительства запустила собственную сеть бронирования жилья, сдаваемого в аренду.

Сегодня во всем мире в сфере туризма действуют десятки технологических стартапов, которые стремятся привнести в туристическую отрасль интересные идеи.

Камбоджийская платформа CamboTicket, например, недавно получила очередной грант. Сервис дает возможность резервировать места по электронной почте в автобусах, на паромах и даже в частных службах такси в Камбодже, Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.

У тайского стартапа Local Alike новая концепция для локального туризма: в рамках онлайн-платформы сотрудники компании надеются объединять и консультировать местных жителей по всему миру, которым есть что предложить туристам. На развитие своей концепции Local Alike получил денежный приз от Booking.com.

Некоторые туристические стартапы стремятся найти свою нишу, сосредоточившись на каком-нибудь определенном типе туризма. Французская платформа Tripnparty дает возможность туристам находить в любой стране аутентичные бары и пабы, которые известны только местным жителям. На данной платформе представлены сведения по многим европейским городам.

Летом 2017 года на Бали прошел стартап-контекст Startup Weekend Bali, на котором были выбраны самые интересные идеи в туристической отрасли. Судя по списку победителей, становится понятно, что сегодня есть тенденция к удовлетворению нишевых запросов. Жюри отметило стартапы Botol Wisata и приложение Travelis, которые дают возможность туристам связаться с местными водителями и гидами на Бали.

Ну а самый амбициозный стартап изобрели в Финляндии. Сервис Space Nation задался целью ни много ни мало популяризировать космический туризм, и в первую очередь полеты на МКС. Кстати, один из маркетологов проекта – гениальный Питер

Вестербек, который помог Rovio сделать игру AngryBirds тем, чем она является сейчас. «Как можно предоставлять доступ на МКС только определенному кругу лиц?», – задается вопросом Вестербек.3

К тому же, мировой опыт подтверждает эффективность цифрового продвижения туристических и экскурсионных услуг. Сегодня, когда любой желающий первым делом обращается к интернету за любым вопросом, можно быть уверенным, что поиск туристического гида или интересной экскурсии начнется с вопроса поисковику или чтения отзывов, или видео или фото от знакомых и друзей, осветивших данную тему. Таким образом, пользовательский опыт, иными словами UGC – контент, оставленный в сети напрямую влияет на выбор потребителя. Освещение туристических маршрутов и экскурсионных услуг той или иной компании или гида, в первую очередь должно начинаться с сети Интернет, на правильно выбранной площадке: специализированный сайт или видеохостинг или социальная сеть.

Важно также тщательно собирать обратную связь от пользователей туристического продукта, чтобы формировать лояльность потребителей. Каждый отзыв, каждый комментарий или оценка на соответствующем сайте влияет на конечное решение потребителя.

Выводы и рекомендации

В настоящее время туристический потенциал Узбекистана продолжает расширяться, привлекая внимание всего мира. Различные интеграционные договоренности, широкое многостороннее сотрудничество и принятые государственные меры тому способствуют. Статистика показывает ежегодный прирост посещаемости. И вклад цифрового маркетинга в данный результат также значителен. С эпохой глобального интернета пришла эпоха открытия других стран посредством глобальной сети – распространение промо-материалов, видеороликов, социальных интеграций. Все это вскоре выведет информированность об Узбекистане, его туристических и экскурсионных услугах на новый уровень.

Однако, как и прежде, для получения хороших результатов в сети Интернет недостаточно проведения технических работ на сайте. Сайты выбирают реальные люди, и работать приходится с ними, а не с «трафиком». Теперь идет борьба за внимание клиентов, однако дело не только в людях, изменились технологии. Поисковые системы стали «умнее», начинают внедряться технологии нейросетей, сегодня поисковики анализируют поведение пользователей и подстраиваются под их предпочтения. Поэтому, чтобы получить больше клиентов, нужно не выполнять требования систем или обмануть их, нужно заинтересовать людей, и нынешний интернет-маркетинг должен это учитывать. Персонализация и качественный контент являются одним из главных трендов развития интернет-маркетинга сегодня. На сегодняшний день маркетинг идет по пути более узконаправленного развития. Конкурирующие компании стараются показывать свои преимущества в так называемых микромоментах. К ним относится моментальное принятие решения о покупке, стремление избежать появления проблем или быстрое их решение, желание работать без задержек, готовность к инновациям и желание пробовать что-то новое. Добавление контента и поиск целевой аудитории — это лишь малая часть того, над чем должны работать онлайн-продавцы. Помимо этого, необходимо прорабатывать и оптимизировать каждую деталь, в том числе транзакционные письма на электронную почту (например, отчет о доставке, отслеживание статуса заказа и т. п.).

Основанные на поведении покупателей, такие сообщения помогут генерировать повторные продажи и улучшить взаимодействие с клиентами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова Н. Digital-туризм. <https://ictnews.uz/24/05/2018/digital-turizm/> // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 1, 2020, с. 45-54, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-5
2. Байбардина, Е. К. Каханчук, О. В. Чернова А. А. Романюк. Особенности применения цифровых технологий в продвижении туристических услуг в современном обществе. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации г. Гомель, Республика Беларусь, УДК 339.1:316.3
3. Грудистова Е. Цифровой маркетинг в сфере сервиса и туризма как инструмент развития цифровой экономики. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-servisa-i-turizma-kak-instrument-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki>
4. Озими́на Л.А. Цифровые каналы и методы продвижения комплексных туристских услуг. Санкт-петербургский государственный экономический университет.
5. Рудаев М. Плюсы и минусы цифрового маркетинга. <https://www.marketch.ru/digital-marketing/plyusy-i-minusy-tsifrovogo-marketinga/>
6. Тамаева А.М.1, Хирачигаджиева М.М. Цифровой маркетинг в сфере туризма. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-turizma/viewer>